

Stolpersteine in Konstanz

Kooperation mit der Initiative “Stolpersteine für Konstanz – Gegen Vergessen und Intoleranz”

Was sind Stolpersteine?

Das Kunstprojekt der Stolpersteine wurde 1992 von Gunter Demnig ins Leben gerufen und ist mit mittlerweile über 100.000 verlegten Steinen in über 30 Ländern das größte dezentrale Mahnmal der Welt.

Die etwa 10x10cm großen Steine aus Messing „erinnern an Menschen, die das nationalsozialistische Terrorregime verfolgt, deportiert, ermordet oder in den Suizid getrieben hat“ (Domke, Küpper & Riedlinger 2024: 212-213). Die Steine sind handgefertigt und dokumentieren (meist) Namen, Geburts- und Sterbejahr sowie Ort der Deportation.

Ein Ziel der Stolpersteine ist die Sichtbarmachung von Deportationsorten inmitten der Öffentlichkeit, meist in dichtbesiedelten urbanen Bereichen, um einen konkreten Bezug zur Vergangenheit herzustellen, Aufarbeitungsmöglichkeiten zu schaffen und dadurch eine gelebte Erinnerungskultur zu gestalten.

Josef Geiger
Rheingutstraße 34

Erna Freistetter
Bodanstraße 27

In Konstanz wurden bisher 289 Stolpersteine sowie eine Stolperschwelle verlegt (Mai 2024).

Die Daten für diesen Projektteil wurden von der Initiative Stolpersteine für Konstanz – Gegen Vergessen und Intoleranz bereitgestellt und in nachhaltig reproduzierbare Datenstrukturen überführt.

Hierzu wurden die folgenden Daten übernommen:

- Vollständiger Name (mit Verweis auf Geburtsname)
- Inschrift des Stolpersteins
- Link zur Seite der Initiative
- Link zum Bild des Stolpersteins
- Geburts- und Sterbejahr
- Datum der Steinlegung
- Informationen zur Person sowie Verweis auf Person/Gruppe, die hierzu recherchiert hat
- Opfergruppen

In der Datenzusammenstellung wurden die Daten sortiert und mit Georeferenzen versehen, die über offene Kartierungssysteme (hier: Open Street Maps) darstellbar und nachnutzbar sind. Die Datensammlung für die Stolpersteine in Konstanz soll dazu beitragen, die Steinlegungen, aber insbesondere auch die verknüpften Informationen zu den Personen nachhaltig zugänglich zu machen. Ähnliche Bestrebungen der Sichtbarmachung dieser Daten gibt es seit einigen Jahren in verschiedenen Bundesländern, beispielsweise im Projekt Stolpersteine NRW (stolpersteine.wdr.de).

Auch die Konstanzer Daten werden für weitere Projekte genutzt. Neben der umfangreichen Seite der Initiative “Stolpersteine für Konstanz”, arbeitet auch die gemeinnützige Community **CorrelAid** an einer nachhaltigen und offenen Datengrundlage.

Weiterführende Literatur

- Assmann, Aleida: *Der lange Schatten der Vergangenheit: Erinnerungskultur und Geschichtspolitik*, München 2006.
- Riedlinger, Elena, Küpper, Jule und Domke, Stefan: ‘Erinnerungskultur digital – Am Beispiel des WDR-Projekts „Stolpersteine NRW“’, *Erinnerungskultur digital*, 2024, S. 212–223.
- Gilowsky, Julia / Heinrich, Horst-Alfred: *Stolpersteine. Eine empirische Annäherung an die alltägliche Rezeption*. In: *Jahrbuch für Politik und Geschichte*, 7/ 2016–2019, S. 121–140
- Hesse, Hans: *Stolpersteine: Idee. Künstler. Geschichte. Wirkung*. Klartext Verlag, Essen 2017.
- Reil, Juliane: *Erinnern und Gedenken im Umgang mit dem Holocaust: Entwurf einer historischen Gedächtnistheorie*, Bielefeld 2018.
- Warda, Anna: Ein Kunstdenkmal wirft Fragen auf. Die „Stolpersteine“ zwischen Anerkennung und Kritik, in: *Zeitgeschichte-online*, März 2017, <https://zeitgeschichte-online.de/geschichtskultur/ein-kunstdenkmal-wirft-fragen-auf>

Stolpersteine in Konstanz

Erste Einblicke in die Daten

Die Abbildung links zeigt, in Anlehnung an die Visualisierung gestohlener Lebensjahre von periscopic (guns.periscopic.com), einen Auszug der Geburts- und Sterbedaten von Personen, an die auf Stolpersteinen in Konstanz erinnert wird. Diese Art von Visualisierung strebt an, die individuellen Schicksale über die Abstraktion der Verdattung nicht zu vergessen und die Daten stets im jeweiligen geschichtlichen, sozialen und politischen Kontext zu betrachten.

Die Datenaufbereitung der Stolpersteine zielt darauf ab, neben den eindeutig strukturier- und abbildungsbaren Daten auch unstrukturierte Texte zu integrieren. Diese spiegeln aufwändig recherchierte Arbeiten ehrenamtlicher Personen wider und tragen wesentlich zum Erhalt der geschichtlichen Relevanz und Aufarbeitung bei. Insgesamt fasst dieser Teil der Datensammlung über 165.000 Wörter und erlaubt es, bisher nicht bekannte Informationen zu bündeln.

Die Georeferenzierung über Adressen und Koordinaten vereinfachen eine Weiternutzung in offenen und transparenten Tools und erlauben einfache Verknüpfung mit Vergleichsstudien und Anwendungen im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit, wie bspw. Rundgängen.

Hier abgebildet ist ein Rundgang der Initiative, bei dem Interessierte in etwa einer Stunde an 17 Stationen einen Einblick in die Konstanzer Stadtgeschichte zur Zeit des Nationalsozialismus, seine Opfer und Möglichkeiten der Erinnerung im Stadtraum erhalten.